

マルコフ過程において初期分布が絶対連続であれば結合分布は絶対連続である。

In Markov process, if initial distribution is absolutely continuous, then joint distribution is absolutely continuous.

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

以下のことは非常に簡単に確認できることなのだが、入門書などで、あまり注意されていないようである。 m 、 ρdm をそれぞれ初期分布とする時間発展 $\{\eta_t\}_t$ の分布を P_m 、 $P_{\rho dm}$ とする。 $\{t_k\}_{k=0}^n$ を単調非減少列とし、 $t_0 = 0$ とする。このとき、時刻 $\{t_k\}_{k=1}^n$ に対する $P_{\rho dm}$ の結合分布は、時刻 $\{t_k\}_{k=1}^n$ に対する P_m の結合分布に関して絶対連続である。

証明： A の時刻 $\{t_k\}_{k=1}^n$ に対する P_m の結合分布の測度は 0 であるとす。すなわち、

$$\begin{aligned} \int_{x_0} dm(x_0) \int_{x_1} p_{t_0, t_1}(x_0, dx_1) \int_{x_2} p_{t_1, t_2}(x_1, dx_2) \cdots \int_{x_n} p_{t_{n-1}, t_n}(x_{n-1}, dx_n) \\ 1_A(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ = 0 \end{aligned}$$

であるとする。このとき、

$$\int_{x_1} p_{t_0, t_1}(x_0, dx_1) \int_{x_2} p_{t_1, t_2}(x_1, dx_2) \cdots \int_{x_n} p_{t_{n-1}, t_n}(x_{n-1}, dx_n) 1_A(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

は m に関して、ほとんど至るところ、0 である。

$$\rho(x_0) \int_{x_1} p_{t_0, t_1}(x_0, dx_1) \int_{x_2} p_{t_1, t_2}(x_1, dx_2) \cdots \int_{x_n} p_{t_{n-1}, t_n}(x_{n-1}, dx_n) 1_A(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

は m に関して、ほとんど至るところ、0 である。

$$\begin{aligned} \int_{x_0} (\rho dm)(x_0) \int_{x_1} p_{t_0, t_1}(x_0, dx_1) \int_{x_2} p_{t_1, t_2}(x_1, dx_2) \cdots \int_{x_n} p_{t_{n-1}, t_n}(x_{n-1}, dx_n) \\ 1_A(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ = 0 \end{aligned}$$

である。 ■